

**ЎЗГАЛАР МУЛКИНИ ТАЛОН-ТАРОЖ ҚИЛИШ
ЖИНОЯТЛАРИДАН ФИРИБГАРЛИК ЖИНОЯТИНИ СОДИР
ЭТУВЧИ ШАХЛАРНИ ПСИХОЛОГИЯСИГА ОИД АЙРИМ
МУЛОҲАЗАЛАР**

Тўрахўжаева Раъно Рустамовна
ИИБ Академияси катта ўқитувчиси
Довудбайева Гуласал Нормухаммад қизи
ИИБ Академияси курсанти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8435058>

Инсон хулқи мураккаб ва кўп қиррали ҳодиса бўлиб, уни ўрганишда тизимли ёндашув ва эҳтимол тутилган жараёнлар ҳақидаги замонавий тасаввурларга эга бўлиш талаб қилинади. Ҳар бир ахлоқий ҳодисанинг моҳияти унинг шахс хулқининг умумий тузилишидаги ўрни билан боғлиқ. Индивидуал ривожланиш жараёнида ахлоқий тизимлар индивидуал ахлоқий стратегиянинг мураккаб мажмуига айланади ва шахснинг ахлоқий типини ҳосил қилади. Анъанага кўра, ғайриижтимоий хулқ сабаблари икки гуруҳга ижтимоий ва биологик сабабларга ажратилади. Бироқ, ахлоқ-одоб меъёрлари (қоида)дан оғувчи хулқнинг кўплаб кўринишларини таҳлил қилиш мазкур муаммони бошқачароқ, яъни тизимли-интеграциялашган (бирлашган) ҳолда ўрганиш зарур, деган хулосага олиб келади[1].

Жиноятчи психологияси масалалари билан шуғулланган М.И. Еникеев тўғри таъкидлаб ўтганидек, юқори ахлоқий фазилатларга эга ва жамиятда юриш-туриш қоидаларини ҳурмат қилувчи қонунга итоаткор шахс учун жиноят содир этиш билан боғлиқ вазият бўлиши мумкин эмас. Жиноят содир этиш вазияти фақат жинойий хусусиятларга эга шахсдаги бўлиши мумкин[2]. Мазкур фикрларга қўшилган ҳолда айтиш мумкинки, юқори ҳуқуқий маданиятга эга бўлган шахсларда кўпчилик ҳолатларда жиноят содир этиш учун иммунитет мавжуд бўлади.

Сўнги вақтларда содир этилган фирибгарлик жиноятлари шуни кўрсатадики, фирибгарлар томонидан жиноят учун жавобгарликнинг муқаррарлигига бўлган ишончни йўқлиги ва уларни хатти-ҳаракатлари ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан аниқланмаслигига бўлган асосиз қарашлар шаклланимоқда[3]. Ушбу қарашларнинг барчаси фирибгарлик жиноятини ошиб боришидир. Шу сабаб ушбу жиноятни шахсини ўрганиш зарурати мавжуд.

Бу ўринда турли олимлар орасидан А.И.Долгова томонидан барча жиноятларни сабаблари бўйича ажратилган асосий тўрт масалага тўхталиб ўтиш зарур:

Биринчи, — “кондиционалистик” ёки “кўп омиллик ёндашув”. Унга кўра жиноятчиликни сабаблари унга таъсир кўрсатувчи кўплаб омиллар ва ҳолатларни мавжудлиги билан боғланади. Бу ўринда, ушбу ёндашувга кўра жиноятчиликнинг турли омилларининг ўзаро боғлиқлик механизмлари ва уларнинг ҳар бирининг тавсифи таҳлил қилинмайди. Ушбу омилларнинг ҳар бири алоҳида-алоҳида муҳим деб тан олинади.

Иккинчи, “анъанавий ёндашув” Унга кўра жиноятчиликни сабаблари сифатида уни содир этишга туртки бўладиган ташқи ҳолатлар кўриб таҳлил қилинади.

Учинчи, “анъанавий-диалектик ёндашув”. Унга кўра сабаб жиноий оқибатни келтириб чиқарувчи энг муҳим омил. Жиноятнинг сабаблари қоида тариқаси, индивидуал ёки умумжамият психологиясининг ўзаро алоқаларнинг натижаси сифатида намоён бўлади.

Тўртинчи, — “интеракционистик ёндашув”. Унга кўра жиноятчиликни сабаблари маълум шарт-шароит ва вақтда жамиятдаги муҳит ва аниқ бир субъектнинг ўзаро алоқаси натижасида юзага келади. Мазкур кўрсатиб ўтилган ҳолатларни барчаси ўзини ютуқлари ва камчиликларига эга. Аммо, улар орасида —“кондиционалистик” ёки “кўп омиллик ёндашуви” асосида жиноятчиликни аниқлаш масалалари энг кенг тарқалгани саналади. Шу ўринда, В.Н. Кудрявцев томонидан жиноий хулқ-атворни уч даражали таҳлил қилиш таклиф қилинганлигига эътибор қаратишни ўринли деб ҳисоблаймиз[4]

фикримизча, фирибгарлик жиноятни содир этувчи шахслар айнан икки омил ташқи объектив омил ва шахснинг салбий хулқ-атвори ўзаро бирлашуви натижасида аниқ бир фирибгарликка оид жиноий ҳаракат содир этиши мумкин. Кўпчилик ҳолатларда объектив аниқ бир вазият шахсда жиноят содир этиш қасдини ёки шундай қарорни келтириб чиқармаслиги мумкин.

С.Ғ.Исомиддиновнинг фикрича, молиявий қийинчиликка учраган вазиятда бир шахс даромад топишнинг ноқонуний йўллари (фирибгарликка қўл урса) қидириб топишга ҳаракат қилса, иккинчи шахс кўпроқ ишлашга ёки маоши юқори бўлган бошқа иш топишга ҳаракат қилади. Демак, жамиятдаги аниқ ҳаётий бир вазиятни икки хил типдаги шахсга таъсири турлича оқибатларга олиб келиши мумкин[5].

Таҳлилларга кўра, республикамизда содир этилган жами жиноятлар орасида фирибгарлик жиноятини салмоғи йилдан-йилга ортиқ бориши кузатилмоқда. Жумладан ушбу кўрсаткич, 2004 йилда жами жиноятларга нисбатан 1,6%ни ташкил қилган бўлса, 2016 йилда ушбу кўрсаткич 11,7 %, 2017 йилда 13,1 %, 2018 йилда эса 15,1 % ташкил қилган[6].

Ушбу жиноятни содир этиш сабабларини ўрганиш мақсадида ушбу турдаги жиноятлари учун ЖИЭМда жазо ўтаётган маҳкумлар орасида ўтказилган анкета сўров натижалари таҳлиliga эътибор қаратсак. Ушбу анкета сўровида иштирок этган 1395 нафар маҳкумларнинг 30,5% моддий етишмовчилик, 28,8% таълим-тарбиядаги камчилик, 17% ишсизлик, 13,5% ҳуқуқий маданиятни пастлиги, 5,3% профилактик ишларнинг етарли эмаслиги, 2,2% ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятидаги камчиликларни сабаб сифатида эътироф этишган[7].

Юқоридаги маълумотлардан хулоса қилиб қуйидаги таклифларни беришни жоиз топдик. Жумладан,

Биринчидан, фирибгарлик жиноятини олдини олишда шахс психологиясини ўрганиш мақсадида психологлар хизматидан фойдаланиш;

Иккинчидан, фирибгарлик жиноятларни содир этилишини олдини олиш мақсадида профилактика хизматлари ва психолог педагоглар билан ҳамкорлик механизмини ишлаб чиқиш;

Учинчидан, профилактика инспекторлари ҳудудларида олиб бориладиган умумий профилактикада фирибгарликка алданиб қолмаслик мақсадида фуқароларни ҳушёрликка ва доимо огоҳ бўлишга кўмаклашиб, тушунтириш ишларини кенгайтириш.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Душанов Р.Х. Жиноятчи шахс психологияси.
2. Еникеев М.И. Юридическая психология. Учебник. СПб., 2004. <http://yurpsy.com/files/ucheb/enik2/02.htm>.
3. Таштемиров А. А. Фирибгарликка имкон берувчи шарт-шароитлар ва ушбу турдаги жиноятларга тайинланадиган жазо тизимининг ўзига хослиги //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 42-48.
4. Кудрявцев в. н. Социальные причины организованной преступности в России // Организованная преступность и коррупция. 2000. №1. – С. 8
5. Исомиддинов С. Ғ. Фирибгарлик жиноятининг криминологик тавсифи ва уни жамиятда бўлишини тақазо этувчи омиллар таҳлили

//Siyosatshunoslik, huquq va xalqaro munosabatlar jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 4. – С. 88-98.

6. Фирибгарлик жиноятларининг барвақт профилактикаси ва уларни фoш этиш методикаси: Ўқув-методик қўлланма. // Ғ.О.Эрматов, А.Рахматов, З.Рустамов, Қ.А.Саитқулов. – Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси, 2019 й. – 46 б

7. Фирибгарлик жиноятларининг барвақт профилактикаси ва уларни фoш этиш методикаси: Ўқув-методик қўлланма. // Ғ.О.Эрматов, А.Рахматов, З.Рустамов, Қ.А.Саитқулов. – Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси, 2019 й. – 46 б